

RESTAURACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONALES COMO 'BOLLE AKKERS': EL PAPEL DE LA AGROSILVICULTURA EN LA REVITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS PATRIMONIALES

1. Campos de Bolle en la región de Waasland (Het Groene Waasland) 2. Valle de Barbierbeek 3. Campos de Bolle en la región de Waasland (Het Groene Waasland) 4. Valle de Barbierbeek, maíz y álamo

QUÉ Y POR QUÉ

Los campos redondeados, o "bolle akkers", son una característica típica del paisaje de Waasland, una región histórica en el norte de Bélgica. La investigación arqueológica sugiere que estos característicos campos cuadrados y redondeados probablemente se crearon en los siglos XIV y XV para mejorar el drenaje y la fertilidad del suelo. Esto fue necesario debido al subsuelo arcilloso, que drena mal el agua.

Durante siglos, estos campos redondeados, a menudo bordeados por sauces o álamos, dieron forma al paisaje único de la zona. Hoy, sin embargo, están amenazados por la intensificación agrícola. La agrosilvicultura y la promoción de prácticas agroforestales pueden servir como palanca para preservar este patrimonio agrícola especial. Al mismo tiempo, pueden contribuir a una mayor biodiversidad, reposicionar la agricultura como una zona de amortiguamiento entre la naturaleza y las áreas urbanas, y desempeñar un papel en la lucha contra el cambio climático.

Palabras clave: las características del paisaje, el patrimonio agrícola, las hileras de árboles y los setos, las conexiones ecológicas y la colaboración local son elementos clave para crear sistemas agrícolas resilientes y sostenibles

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

La creación de los campos redondeados fue históricamente una respuesta a la creciente demanda de tierras de cultivo y alimentos. Para formar la superficie redondeada, el suelo a lo largo de los cuatro lados de una parcela se excavó parcialmente en una pendiente, después de lo cual la tierra se aró de afuera hacia adentro. En al menos dos lados, se construyó una zanja ancha y profunda. A una profundidad de aproximadamente 60 a 80 cm por debajo del nivel del suelo original, se realizó un ensanchamiento en forma de tira de 3 a 4 metros. A partir de esta franja, se cavó una zanja divisoria central, que mide de 1 a 1,5 metros de ancho y profundidad. Esto creó dos terrazas a cada lado, cada una de más de 1 metro de ancho. En estas terrazas, se plantaron setos con especies arbóreas como hayas, sauces, robles, alisos, plátanos y álamos.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

La restauración y replantación de hileras de árboles y setos en zonas agrícolas es hoy más relevante que nunca. Aunque la preservación de los campos redondeados es valiosa desde el punto de vista del patrimonio, los beneficios ecológicos y climáticos de las hileras de árboles y setos superan esto. Estas estructuras verdes brindan ventajas tangibles para la biodiversidad, la gestión del agua, el almacenamiento de carbono y las posibles fuentes de ingresos para los agricultores.

Los setos fortalecen la estructura del paisaje y restauran la conectividad ecológica. Aumentan la biodiversidad y crean un paisaje resiliente en el que la agricultura vuelve a servir de amortiguador entre la naturaleza, por un lado, y la industria o las zonas residenciales, por el otro. Gracias a su capacidad para absorber agua durante las fuertes lluvias, mejoran el drenaje de los campos circundantes.

Además, las hileras de árboles actúan como cortavientos naturales. Protegen los cultivos de los daños causados por el viento y reducen la evaporación durante los períodos secos, mejorando la resiliencia de los cultivos en tiempos de cambio climático. Sus sistemas radiculares aumentan el contenido de carbono orgánico del suelo, promoviendo así la fertilidad.

Al combinar rotaciones de cultivos (por ejemplo, trébol, trigo, cáñamo o cultivos de cobertura) con hileras de árboles, se crea un sistema agroforestal que no solo genera mayores rendimientos, sino que también contribuye al almacenamiento de carbono y la producción de biomasa como práctica agrícola de carbono. Los árboles como el chopo también pueden servir como materia prima para productos de base biológica, que son esenciales para la transición a una economía circular apoyada por el Pacto Verde de la UE.

Finalmente, los setos fomentan la cooperación local, especialmente en lo que respecta al manejo de hileras de árboles y estructuras leñosas y brindan servicios ecosistémicos al área circundante. Contribuyen a mejorar el cuidado del suelo y apoyan el desarrollo cuidadoso del paisaje. De esta manera, crece un modelo agrícola versátil y preparado para el futuro, donde la ecología, la economía y el patrimonio se refuerzan mutuamente.

RESÚMENES:

- **Los campos de Bolle en Waasland tienen un valor histórico y pueden preservarse a través de cadenas de valor agroforestales.**
- **Las líneas de árboles y los setos mejoran la gestión del agua, mejoran la fertilidad del suelo y actúan como cortavientos naturales.**
- **La agrosilvicultura con árboles como el álamo apoya la economía circular, promueve la agricultura de carbono y fortalece la colaboración local y la estructura del paisaje.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.